

KERAMIKA CHIQINDILARINI QO'SHISH ORQALI SEMENT KLINKERI MIQDORINI OPTIMALLASHTIRISH VA OLINGAN BOG'LOVCHINING FIZIK – MEXANIK XOSSALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Boboqulov Temurbek Ro'zi o'g'li

boboqulovtemurbek666@gmail.com

Nazarov Bobur Urazali o'g'li

n.bobir1995@gmail.com

Termiz muhandislik-texnologiya instituti

Annotatsiya: Tayyorlangan magistrlik dissertatsiyasi “Keramika ishlab chiqarish chiqindilari asosida mikroto'ldirgichli bog'lovchi moddalarni tadqiq etish” va uning asosida beton olish va uning mustahkamligiga chiqindining ta'sirini aniqlash.

Аннотация: Подготовила кандидатскую диссертацию «Исследование вяжущих с микронаполнителями на основе отходов керамического производства» и определение влияния отходов на производство и прочность бетона.

Annotation: Prepared master's thesis "Research of binders with microfillers based on ceramic production waste" and determination of the effect of waste on concrete production and strength.

Kalit so'zlar: Sement toshi, sementning normal quyugligi, sement bo'tqasi, keramika chiqindisi qo'shilgan mineral to'ldirgichli bo'g'lovchi, sement xamiri, qotish muddatlari, beton toshi.

Ключевые слова: Цементный камень, цемент нормальной плотности, тампонажный раствор, вяжущее с минеральным наполнителем с керамическими отходами, цементное тесто, сроки твердения, бетонный камень.

Key words: Cement stone, normal density of cement, cement slurry, binder with mineral filler with ceramic waste, cement paste, hardening periods, concrete stone.

Kirish. Zamonaviy qurilish amaliyoti betonda mineralqo'shimchalardan keng foydalanishni o'z ichiga oladi. Mineralqo'shimchalar sifatida beton aralashmasi va betonning xususiyatlarini tubdan o'zgartirish uchun bir xil samarali, universal va ishlatish uchun qulay vosita yo'q. Monolit temir-beton konstruktsiyalarga ega turar-joy va jamoat binolari qurilishining jadal rivojlanishi tufayli tayyor betondan foydalanish hajmining doimiy o'sishi kuzatilmoqda. Binolarning yangi strukturaviy tizimlari, yilning issiq va sovuq davrlarida qurilishning yuqori darajasi, betondan monolit konstruktsiyalarni, shu jumladan, yuqori quvvatli qurilish resurs va mehnat zichligini kamaytirish zarurati mineralqo'shimchalarni tanlashga alohida yondashuvni talab qiladi.

Asosiy qism. Sement toshining mustahkamligi, asosan undagi suv, sement nisbatiga bog‘liq. Shu sababli, bu amaliy mashg‘ulotda sement bo‘tqasining quyugligi me’yorda bo‘lishi uchun unga qancha suv quyish kerakligini aniqlaymiz, suv miqdori sement og‘rligiga nisbatan (% hisobida) olinadi. Sement bo‘tqasining me’yoriy quyugligi VIKa asbobida va diametri 10 mm, uzunligi 50mm li po‘lat tayoqcha (pestik) yordamida topiladi.

Agar suv miqdori to‘g‘ri tanlangan bo‘lsa pestik xalqa tubiga 5-7mm ga yetmasdan to‘xtaydi. Suv miqdori foiz (%) xisobida xisoblanadi.

1-jadval. Keramika chiqindisi qo‘shilgan mineral to‘ldirgichli bo‘g‘lovchi xamirining tutish jarayoni boshlanishi va oxirini aniqlash

№	Sement miqdori, gr	Sopol kukuni, gr	Normal quyugligi, %	Qotish muddatlari	
				Boshlanishi	Tugashi
1	400	-	29	2s 30min	5s
2	380	20	30	2s 30min	5s 10 min
3	360	40	34	2s 50min	5s 40 min
4	340	60	37	3s	6s
5	320	80	42	3s 20 min	6s 10 min

Tarkibida 5 va 10 % keramika siniqlarini qo‘shish olinayotgan sementning mayinligiga ta’sir ko‘rsatmasligi aniqlandi. Ularning mayinligi № 008 raqamli elakdagi qoldiq bilan aniqlanganda, keramika siniqli va qo‘shimchasiz sementlarniki bir xil (10%) bo‘lishi kuzatildi. Qo‘shimcha miqdorini 20 % gacha oshirilganda bog‘lovchi kompozitsiyalarning №008 raqamli elakdan o‘tkazilgandagi mayinlik darajasi 92% ni (qoldiq 8%) tashkil etdi. Tarkibida 5-20% keramika siniqlari bo‘lgan sementning suvga bo‘lgan ehtiyoji solishtirilayotgan Ps D0ga nisbatan 5-9%ga yuqorili bo‘ldi va tishlashish muddatini boshlanishi uzaydi.

Hajmiy notekislik o‘zgarishini aniqlash

Sement qotishi, sement tosh hajmining o‘zgarishi bilan kuzatiladi.

Sementdagi erkin CaO va MgO larining so‘nishi sement xamiri toshdek qotib qolgandan keyin ham davom etganligidan, toshning hajmi ortadi: bu hol qotib qolgan betonlar va qorishmalar hajmining notekis o‘zgarishiga va yorilishiga sabab bo‘ladi.

Qorishmaning dastlabki tarkibini aniqlashda mustaxkamligining sement faolligiga, suv-sement nisbatiga, ishlatiladigan materiallarning sifatiga, beton qorishmasi harakatchanligiga, suv sarfi va boshqa omillarga bog‘liqligi asosida amalga oshiriladi.

Qorishmala uning tarkibiga qay darajada bog’liq ekanligin aniq belgilash uchun, dastlabki sinov ishlari o’tkaziladi. Bu xolda tajribani rejalashtirish va uning natijalarini o’rganishning matematik usullarini ishlatish tavsiya etiladi [10].

Tarkibidagi sement miqdori yetarli bo’lgandagina qorishmaning joylashuvchanligi oson bo’ladi. Sement miqdorining belgilangan darajadan kam bo’lishi beton qorishmasining qatlamlarga ajralishi, unda mikro bo’shliqlar paydo bo’lishi va xizmat qilish muddatining kamayishi xavfini oshiradi.

Mineral qo’shimchalar sement massasiga nisbatan minimal qiymati $1.05 \div 1.15$ % laboratoriya-tahlil natijasida aniqlandi (3.1-jadval).

Tadqiqot qilinayotgan yuqori mustahkam beton uchun kerakli bo’lgan xom-ashyo ya’ni sement bog’lovchi moddaning ham minimal qiymati hamda to’ldiruvchilar ham xos qiymati tanlandi.

Unga ko’ra, namunaviy beton qorishmasidagi ulushlar:

- ✓ Sement bog’lovchi modda minimal miqdori $16.98 \div 19.88\%$ ni;
- ✓ To’ldiruvchilar miqdori (yirik, mayda qum va chaqiq tosh) miqdori $73.16 \div 75.67\%$ oraliqlarda tebranishlari tadqiq etildi.

Tahlil natijalari asosida beton qorishmasining optimal tarkibi tanlab olinib, shu tarkibga muvofiq namunalar tayyorlandi. Laboratoriya-tahlillari natijasida 3, 7 va 28 kunlik siqilishga bo’yicha mustahkamlik chegaralari tekshirildi.

2-jadval. Keramika chiqindisi 15 % qo’shilgan mineral to’ldirgichli bog’lovchining namunalari.

T/R	Yangi quyilgandagi, sm	28-kun, sm	Bug’latilgan, sm
1	6,11x6	5,9x5,79	6x5,9
2	6,65x6,52	6,4x6,29	6,51x6,42
3	6,55x6,22	6,31x6	6,45x6
4	6,78x6,65	6,4x6,29	6,6x6,52
5	7,19x6,91	6,82x6,48	7x6,71
6	6,34x6,1	6,0x5,81	6,22x6,1

3-jadval. Keramika chiqindisi 20 % qo’shilgan mineral to’ldirgichli bog’lovchining namunalari.

T/R	Yangi quyilgandagi, sm	28-kun, sm	Bug’latilgan, sm
1	7,68x7,33	7,1x6,79	7,29x7
2	8,04x7,52	7,42x7	7,84x7,29
3	7,25x7,14	6,91x6	7x7,05
4	7,51x7,22	7,1x6,69	7,22x7
5	7,81x8,2	7,2x7,48	7,42x8
6	7,98x7,81	7,0x7,11	7,21x7,4

4-jadval. Sement namunalarining siqilishga va egilishga bo‘lgan mustahkamligini aniqlash

№	Sement qum.	Sopol chiqindisi, %.	Mustahkamligi, MPa			
			7 sutka		28 sutka	
			egilish	Siqilish	egilish	Siqilish
1	1:3	-	5,6	23	6,7	43.2
2	1:3	5	5,6	22,4	6,7	43
3	1:3	10	5,9	22,1	6,5	42,8
4	1:3	15	6	22,9	6	42,5
5	1:3	20	5,3	21,7	5,2	41,1

Keramika siniqlari bilan qo‘shimchali sementlar olishni o‘rganish uchun tarkibida 75-85 % portlandsement klakeri, 10-20% keramika koshinlar sinig‘i va 5% gips toshi bo‘lgan xomashyo kompozitsiyalari shakllantirildi. Solishtirish ishlari tarkibida qo‘shimchalar bo‘lmagan PS400-D0 sementga nisbatan olib borildi. Tayyorlangan kompozitsiyalarini zo‘ldirli tegirmonida laboratoriya 50 minut davomida maydalab tayyorlanganda, 5 va 10 % keramika siniqlarini qo‘shish olinayotgan sementning mayinligiga ta’sir ko‘rsatmasligi aniqlandi. Ularning mayinligi № 008 raqamli elakdagi qoldiq bilan aniqlanganda, keramika siniqli va qo‘shimchasiz sementlarniki bir xil (10%) bo‘lishi kuzatildi. Qo‘shimcha miqdorini 20 % gacha oshirilganda bog‘lovchi kompozitsiyalarning №008 raqamli elakdan o‘tkazilgandagi mayinlik darajasi 92% ni (qoldiq 8%) tashkil etdi. Tarkibida 5-20% keramika siniqlari bo‘lgan sementning suvga bo‘lgan ehtiyoji solishtirilayotgan PSD0ga nisbatan 5-9%ga yuqorili bo‘ldi va tishlashish muddatini boshlanishi uzaydi.

Keramika siniqlarini qo‘shimcha sifatida qo‘llanishi PSning qotish jarayonini, ayniqsa boshlanish vaqtida, tezlashtiradi. 7 sutkadan so‘ng ularning siqilishdagi mustaxkamligi solishtirilayotgan PS-D20ga nisbatan 6-12% yuqori bo‘ldi. Xuddi shunday qonuniyat qo‘shimchali sementlarning 28 sutkada qotishida ham kuzatildi. Keramika siniqlari miqdoriga qarab, ularning siqilishidagi gidravlik faolligiga 41,9-42,8 MPani tashkil etdi, bu esa PSD0 ning mustaxkamligidan yuqori bo‘lib, GOST 10178 talablariga ko‘ra 400 markali sementga mos keladi.

Keramika siniqlarini qo‘shimcha sifatida qo‘llanishi PSning qotish jarayonini, ayniqsa boshlanish vaqtida, tezlashtiradi. 7 sutkadan so‘ng ularning siqilishdagi mustaxkamligi solishtirilayotgan PS-D20ga nisbatan 6-12% yuqori bo‘ldi. Xuddi shunday qonuniyat qo‘shimchali sementlarning 28 sutkada qotishida ham kuzatildi. Keramika siniqlari miqdoriga qarab, ularning siqilishidagi gidravlik faolligiga 41,9-42,8 MPani tashkil etdi, bu esa PSD0 ning mustaxkamligidan yuqori bo‘lib, GOST 10178 talablariga ko‘ra 400 markali sementga mos keladi. Qotayotgan «klaker-gips-suv» tizimiga turli xildagi qo‘shimchalarning kiritilishi potrtlandsement qotayotganda

uning gidratlanish tezligi va struktura shakllanish kinetikasini o‘zgartiradi. Keramika siniqlarini sementga qo‘shganda alyumosilikat saqllovchilarning hajmi ortadi, bu esa uning gidratlanish tezligida aks etadi va birlamchi hosilalar paydo bo‘lishidan tortib sun‘iy konglomeratning shakllanishigacha bo‘lgan evolyusiya 17 jarayonnini ham o‘zgartiradi. Keramika siniqlarini qo‘shish bog‘lovchi kompozitsiyaning mineral qismini suv bilan ta’sirlashish jaryonini qotishning dastlabki muddatlarida (3 sutkagacha) sekinlashtiradi. Bu, ehtimol, keramika siniqlarining o‘ta mayda zarralari klinker donachalarini yuzasini qoplab olib, ularni suv bilan tez to‘qnashuviga xalal berishi bilan bog‘liqdir. 7-sutkga kelib va undan keyingi muddatlarda (90 sutkagacha) suv bog‘lanishi tezlashib, natijada uning namunalardagi miqdori qo‘shimchasiz portlandsement namunalarinikidan yuqori bo‘ldi. Bu esakeramika siniqlari qo‘shilgan bog‘lovchi kompozitsiyada yangi hosilalarning ham miqdori ko‘payishiga olib kelib, sement toshini zichlashuvini va mutahkamlanishini ta’minlaydi.

Beton tarkibini hisoblash usullari ko‘p. Bu usullarni tanlashda $1m^3$ beton uchun Sement sarfi, uning mustahkamligi va chidamliligiga katta e’tibor beriladi. Shular ichida eng tejamli bo‘lgan usul tanlanadi.

B.G. Skramtaevning chuqur tekshirishlari natijasida ishlab chiqilgan absolyut hajmlar usuli beton tarkibini hisoblashda eng qulay va aniq usul hisoblanadi.

Suv-Sement nisbatini topamiz:

$$S/S = (A \cdot R_s) / (R_b + 0,5 \cdot A \cdot R_s) = (0,6 \times 400) / (150 + 0,5 \times 0,6 \times 400) = 0,6.$$

Beton qorishmasining quyuqlik darajasi 4-5 sm ga mos bo‘lgan suv miqdorini jadvaldan topamiz, shag‘alning eng yirigi 40 mm; $S=210$ l.

$1m^3$ beton qorishmasi uchun kerak bo‘lgan Sement miqdori

$$S = S / (S/S) = 210 / 0,6 = 350 \text{ kg.}$$

Yirik to‘ldirgich miqdori, bunda $a = 1,3$

$$Sh = (1000 \rho) / (1 + \rho a V_{bo'sh} / \rho_m) = 0,9 \text{ m}^3$$

Qum miqdori

$$Q = (1000 - (S/\rho_s + Sh/\rho_{sh} + S)) \rho_q = 0,45 \text{ m}^3$$

Shunday qilib, betonning nominal tarkibi quyidagicha bo‘ladi.

Sement... 350 kg; Suv.... 210 litr; Qum.... $0,45m^3$; Shag‘al.... $0,9m^3$.

Hisoblash $1m^3$ oddiy (qo‘shimchasiz) beton uchun olib borilgan.

B 20 sinfli beton uchun tarkibni loyihaladik. Bunda hom ashyolar miqdori quydagularni tashkil etdi.

5-jadval. B 20 sinfli betonning tanlab olingan tarkibi

T/r	Xom ashyo	Miqdori, kg	Qo‘shimcha ma’lumotlar
1	Portlandsement	340	Cem-I 42,5
2	Mikroto‘ldirgich	60	Keramika chiqindisi
3	Qum	850	0 – 5 mm

4	Shag'al	950	5-22,5 mm
	Suv	220	P=13 sm

6-jadval. Tanlab olingan B 20 sinfli betonning mustahkamligi

T/R	Beton sinfi	Portlandsementdag i qo'shimcha miqdori, %	Siqilishdagi mustahkamligi, MPa		
			3 kun	7 kun	28 kun
1	B 20	0	11,4	19,95	26,6
2		15	9	18,05	25,7

Xulosa. Tajriba ishlarida olib borilgan dastlabki ish to'g'risida: bunda birinchi bo'lib mahalliy portlandsementga mineral qo'shimchani ta'siri hamda mineral qo'shimchani sement xamiriga va beton qorishmasining egilish va siqilishga bo'lgan mustahkamligiga ta'siri 4x4x16 sm li bo'lgan namunalar orqari aniqlanib, qo'shimchani optimal miqdori tanlab olindi. Keramika qo'shimchalari 5-15% gacha qo'shilganda mustahkamligi 43-42,5% gacha o'zgargani guvohi bo'lindi. Undan yuqori holatda mustahkamlik keskin tushib ketgani aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akramov X.A., Nuritdinov X.N. “Beton va temir-beton buyumlari ishlab chiqarish texnologiyasi” o'quv qo'llanma, 1-2 qism, Toshkent 2007-592 bet.
2. ГОСТ 310-81 Цементы. Методы испытаний цемента.
3. Добавки в бетоны и растворы— Афанасьев Н.Ф., Целуйко М.К., Киев, «Будевельник», 1989-108 стр.